

- pedagoqlar safini mas'uliyatli, fidoyi insonlar hisobiga kengaytrish va h.k.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, dunyo mamlakatlarida ilm-fan beqiyos darajada rivojlanmoqda. Ta'limga, uning sifatiga zamonaviy, kreativ yondashayotgan davlatlar safi kengayib bormoqda. Bunday jarayonda mustaqil mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub islohotlar natijasini ko'rsatish davri keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.-Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2023.
2. "Ta'lim to'g'risida"gi qonun (O'RQ-637., 23.09.2020-y.)
3. "Pedagog maqomi to'g'risida"gi qonun (O'RQ-901., 01.02.2024-y.)
4. "Pedagog kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida".(PF-73., 28.04.2025-y.)
5. "Ta'lim sifatini ta'minlash va ta'lim xizmatlari ko'rsatish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida". (PF-76.,05.05.2025-y.)
6. t.me/uza-uz
7. t.me/eduuz

**KONSTITUTSION QADRIYATLAR – YOSHLAR MA'NAVIY
XAVFSIZLIGINING ASOSIY OMILI**

Karimov Elmurod Salimjonovich

Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti

E-mail: elmurod4267575@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada XXI asrda yoshlarning huquqiy madaniyati va mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishning dolzarbligi yoritilgan. Jamiyatda huquqiy ongni yuksaltirish, yoshlarni ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etishga undash, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish masalalari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, yoshlar siyosati, huquqiy madaniyat, mustaqil fikrlash, tafakkur erkinligi, yoshlar ta'limi, demokratik qadriyatlar, huquqiy tarbiya, ijtimoiy faollik, ma'naviy tarbiya.

Аннотация: В статье рассматривается актуальность формирования правовой культуры и самостоятельности мышления молодёжи в XXI веке. Анализируются вопросы повышения правосознания в обществе, привлечения

молодёжи к активному участию в общественно-политических процессах, защиты её прав и интересов.

Ключевые слова: Конституция, молодежная политика, правовая культура, самостоятельность мышления, свобода мысли, воспитание молодежи, демократические ценности, правовое воспитание, общественная активность, духовное воспитание.

Abstract: The article highlights the relevance of forming the legal culture and independent thinking of young people in the 21st century. The issues of raising legal awareness in society, encouraging young people to actively participate in socio-political processes, and protecting their rights and interests are analyzed.

Keywords: Constitution, youth policy, legal culture, independent thinking, freedom of thought, youth education, democratic values, legal education, social activism, spiritual education.

XXI asrga kelib dunyo yoshlarining ijtimoiy, siyosiy, huquqiy himoyalash, erkinlik va fuqarolik mas'uliyatlariga amal qilish, qonunlarni xurmat qilish masalalariga e'tibor tobora ortib bormoqda. Bugungi globallashuv davrida jamiyatimiz yoshlarining siyosiy-xuquqiy madaniyatini shakllanishi birinchi navbatda ularning huquqiy va ijtimoiy jihatdan himoya qilish, yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, yoshlar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari doirasida o'z manfaatlarini amalga oshirish uchun imkoniyatlar yaratish zarur. Ma'lumki, konstitutsiya davlat va jamiyat taraqqiyotining kafolati, halqimizning farovon hayot kechirish uchun munosib sharoit yaratishning bosh maqsadi hisoblanadi. Yoshlarda islohotlarga nisbatan daxldorlik hissini shakllantirish, qabul qilinayotgan qonunlarning maqsadi inson manfaatiga qaratilayotganligini tushuntirish muhimdir.

Jamiyatda xuquqiy ong va xuquqiy madaniyatning shakllanishi tarbiya va muhit bilan bevosita bog'liqdir. Shu bois birinchi navbatda aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida xuquqiy tarbiyani keng yo'lga qo'yish, o'z navbatida yoshlarni yangicha va keng tafakkur yuritishga o'rgatish, dunyoda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni mustaqil tarzda tahlil qila bilish qobiliyatini yuksaltirish, yoshlarga ta'lim-tarbiya

berish jarayonida erkin fikrlash muhitini yaratish va mustaqil hayotlarida o'z maqsadlarini aniq belgilab olishlari uchun ularda mustaqillik dunyoqarashini shakllantirish lozimdir. Prezidentimizning 2017-yil 5-iyuldagi “Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O‘zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida”gi farmoni va 18-iyuldagi “O‘zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini takomillashtirishga doir kompleks chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori asosida yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish maqsadida yoshlarimizda faol hayotiy nuqtai nazar, aniq bir maqsadga intiluvchanlik, ijtimoiy harakatchanlik izchil shakllantirish, yoshlar o‘z Vatani bilan fahrlanish xissini, islohotlarga daxldorlik tuyg‘usini yuksaltirish, Prezidentimiz rahnamoligida ishlab chiqilgan ijtimoiy yo‘naltirilgan yoshlar siyosatini amaliyotga samarali tatbiq etishni rivojlantirish, “yoshlarimiz qadimiy va boy tariximizni bilishi zarur va ayni paytda ularni milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, ularni kalondimog‘lik, beparvolik, loqaydlik, kabi salbiy illatlardan asrashimiz kerak”. Jamiyatning yetakchi kuchi xisoblangan yoshlarning hayotida xuquqiy madaniyatni shakllantirishda jamiyat ma’naviy yangilanish jarayonlari bilan uzviylikda olib borish, ularning faoliyatida ma’naviy-axloqiy, xuquqiy-tarbiyaviy ishlarni kuchaytirish ham maqsadga muvofiq. Yoshlar bugungi murakkab hayotda turli muammolarni ijobiy hal etishlarida, ularni erkin fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun zamin yaratish lozim. Respublikamiz yoshlarining xuquqiy faolligi, erkin va mustaqil fikrlash madaniyatini oshirishda ilg‘or mamlakatlarning yoshlar tashkilotlari ish tajribalarini o‘rganish, ommaviy axborot vositalarining siyosiy-xuquqiy ma’lumotlarga oid keng axborotlarni berib borish ham maqsadga muvofiq bo‘ladi. Ta’kidlash kerakki, ayrim talaba-yoshlarimizda izlanish qobiliyati yetishmasligi, dunyoqarashi keng ko‘lamda namoyon bo‘lmasligi, dolzarb masalalarga bir tomonlama yondoshganlari natijasida mustaqil fikri va xuquqiy madaniyatning yetishmasligi kuzatiladi. Bunday yoshlarga ta’lim jarayonidan tashqari ijodiy muhit yaratish, o‘quv va ilmiy-tarbiyaviy faoliyatlarini tahlil qilish va o‘rganish, ijtimoiy-xuquqiy bilimlarini chuqurlashtirish lozim. Konstitutsiyaviy

bilimlar yordamida yoshlarning tafakkurini, dunyoqarashini, fikrlash doirasini, qiziqish va muammolarini o'rganish, xuquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash, ularni har tomonlama qo'llab quvvatlash, xuquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning hayotda o'z o'rnini egallashiga yordam berish muhim vazifalardan biri. Yoshlarda demokratik huquqiy tafakkurni shakllantirish, qabul qilinayotgan qonunlarning mazmun-mohiyatini ularga yetkazish maqsadida "O'zbekiston – inson qadri ulug'langan yurt", "Birgalikda yuksak huquqiy madaniyat sari", "Inson huquq va erkinliklari – oliy qadriyat", "Konstitutsiya – adolat mezoni" kabi loyihalar, "Adolat" bilimdoni" ko'rik-tanlovi yoshlarning huquqiy bilimini boyitishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'z navbatida huquqiy targ'ibotni kuchaytirish, yoshlarning Konstitutsiya haqidagi bilim va tushunchalarini yanada takomillashtirish, ta'lim muassasalarining bu boradagi o'rni va rolini kuchaytirish dolzarb ahamiyatga ega. Yoshlarda mustaqil fikrlash madaniyatini shakllantirishda tafakkur erkinligining ahamiyati katta. Faylasuf olim A. Erkayev tafakkur erkinligining zarurati haqida shunday deydi: "Tilimizda hurfikrlilik degan tushuncha mavjud. U ijod va ilm-fanning dindan mustaqilligini yoqlaydigan tafakkur tarzini bildiradi. Tafakkur erkinligi xurfikrlilikni o'z ichiga olgan holda u bilan chegaralanib qolmaydi". Demak yoshlarda mustaqil fikrlash madaniyatini shakllantirishda faqat mustaqil fikr tushunchasining o'zinigina emas, uning xurfikrlilik, erkin fikrlash hamda mantiqiy tafakkur tushunchalari bilan bog'lagan xolda tushuncha berish talab etiladi. Jamiyatning yetakchi kuchi xisoblangan yoshlarning ongida tafakkur erkinligini shakllantirishda jamiyat ma'naviy yangilanish jarayonlari bilan uzviylikda olib borish lozim. Yoshlar qanday faoliyat bilan shug'ullanmasinlar, qaysi sohani egallamasinlar hamma narsaga katta ma'suliyat bilan yondoshish hissini o'zlarida shakllantirishgi intilishlari lozim. Respublikamiz yoshlarining ijtimoiy faolligi, erkin va mustaqil fikrlash madaniyatini oshirishda ilg'or mamlakatlarning yoshlar tashkilotlari ish tajribalarini o'rganish lozim. Ommaviy axborot vositalari orqali ilg'or mamlakatlar yoshlarining tadbirkorlik, ishbilarmonlik va bizning yoshlarga o'rnak bo'ladigan fazilatlari haqida keng axborot berib borish, xuquqiy bilimlarni, qonunlarning mazmun-

mohiyatini ta'lim maskanlari, ommaviy axborot vositalari, Internet resurslaridan, adabiyot, san'at muassasalari imkoniyatlaridan foydalangan holda targ'ib etish zarur. Asosiy qonunimiz bilan barcha fuqarolar zimmasiga Konstitutsiyaga va qonunlarga amal qilish, boshqalarning xuquqlari, erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmatini xurmat qilish majburiyatini yuksaltirish barchamizning doimiy vazifamiz bo'lmog'i zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - Toshkent, 2023.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. - Toshkent: O'zbekiston, 2021.43.
3. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild T.: "O'zbekiston" 2017. –

HUQUQIY ONGNI MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Elmurod Abdullayev

Andijon davlat pedagogika instituti
Kengash kotibi, f.f.b.f.d. (PhD) dotsent

Oynur Ismoyilova,

Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu mavzu huquqiy ongning mazmuni va uning jamiyat hayotidagi o'rnini milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar bilan bog'liq holda yoritadi. Ishda o'zbek xalqiga xos qadriyatlar — hurmat, adolat, mahalla, oila va mas'uliyat kabi tushunchalarning shaxs huquqiy ongini shakllantirishdagi ta'siri ko'rsatiladi. Shu bilan birga, inson huquqlari, tenglik, erkinlik, bag'rikenglik kabi umuminsoniy qadriyatlarning huquqiy madaniyatni global tamoyillar asosida rivojlantirishdagi ahamiyati ochib beriladi. Mavzuda milliy va umuminsoniy qadriyatlarining bir-birini to'ldirishi, ularning uyg'unligi jamiyatda qonun ustuvorligi, adolat va huquqiy madaniyatning mustahkamlanishiga xizmat qilishi haqida fikr yuritiladi.

Аннотация: Данная тема освещает содержание правового сознания и его место в жизни общества в связи с национальными и универсальными